

PRELÚDIO N.10 OP. 32 DE SERGEI RACHMANINOFF: CONTEXTUALIZAÇÃO, PROCESSOS DE PREPARAÇÃO, PERFORMANCE E SUAS INTERFACES

Sérgio Sena Gonçalves Júnior

Universidade Federal do Pará – sergio.junior@fundacaocarlosgomes.com

Me. Jonathan Guimarães e Miranda

Universidade Federal do Pará – jgmufpa@yahoo.com.br

Dr. Marcos Jacob Costa Cohen

Universidade Federal do Pará – marcosjacobcohen@yahoo.com.br

Resumo: O presente artigo visa refletir sobre as estratégias utilizadas para uma performance do *Prelúdio* n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff (1873-1943) que ocorreu durante o recital de encerramento do semestre letivo do curso de *Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance* da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará, no dia 10 de maio de 2024 no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFGPA) em Belém do Pará. Nesse sentido, a presente escrita está organizada nas seguintes seções: (1) Breve contextualização sobre Rachmaninoff e suas perspectivas musicais e artísticas por meio do procedimento de coleta bibliográfica; (2) O prelúdio - uma abordagem artística a partir de parâmetros analíticos e interpretativos sobre a obra; (3) A performance - relato de experiência do intérprete sobre o seu processo de preparação e realização do repertório ao descrever uma percepção por meio de memórias, registros visuais, excertos da gravação, impressões e perspectivas. Para suporte teórico-conceitual foram considerados autores como Wade-Matthews & Thompson (2011), Araujo (1998), Chiantore (2019), Rachmaninoff in Cooke (1999), Tranchefort (2004), Cunha (2017), dentre outros.

Palavras-chave: Performance musical; Rachmaninoff; Prelúdio n. 10 op. 32.

1 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

Sergei Vasilievich Rachmaninoff (1873-1943) foi um exímio pianista e importante compositor de origem russa com vasta produção de peças para piano solo, obras camerísticas, óperas, canções, poemas sinfônicos, três sinfonias e quatro concertos para piano e orquestra. Segundo informações do Dicionário Grove de Música (1994, p. 760), Rachmaninoff “estudou no Conservatório de Moscou (1885-92) com Zverev, além de piano com seu primo Ziloti e composição com Taneiev e Arensky, formando-se com distinção tanto como pianista quanto compositor”.

James Cook (1999, p. 207, tradução nossa)¹ acrescenta que “em 1891 Rachmaninoff ganhou a grande medalha de ouro no Conservatório de Moscou e seu trabalho como compositor começou a atrair atenção favorável em toda a Europa”. Nesse sentido, os pesquisadores Wade-Matthews e Thompson (2011, p. 426, tradução nossa)² consideram que “Rachmaninoff foi o último de uma tradição de grandes pianistas-compositores, e o último dos românticos russos. O alcance dramático de sua música, combinado com uma melancolia russa assombrosa, tem um apelo poderoso”.

Em relação aos prelúdios do op.32, o pesquisador Matthew-Walker (1984, p. 69) aponta uma curiosidade a respeito do curto período no qual foram escritos, destacando que:

O conjunto Opus 32 foi escrito entre 23 de agosto e 23 de setembro, um período de tempo notavelmente curto. Como três deles (números 5, 11 e 12) foram escritos no mesmo dia, a inspiração de Rachmaninoff estava alta. Ele também estava se preparando para a próxima temporada de concertos, pois no início do ano, após seu retorno dos Estados Unidos, ele aceitou o cargo de maestro dos Concertos Filarmônicos de Moscou (Matthew-Walker, 1984, p. 69, tradução nossa)³.

O pianista Helder de Araujo (1998, p. 10) destaca que “após a graduação, Rachmaninoff assina contrato de publicação com a editora A.Gutheil, em 1893. Data desta época a composição de seu conhecido prelúdio em dó sustenido menor para piano, peça que se tornou um permanente cartão de visita vinculado ao nome do compositor”. Segundo informações do *imslp.org*, a editora

¹ “in 1891 Rachmaninoff won the great gold medal at the Moscow Conservatory and his work as composer commenced to attract favorable attention throughout all Europe” (Cook, 1999, p. 207).

² “Rachmaninoff was the last of a tradition of great pianist-composer, and the last of the Russian Romantics. The dramatic sweep of his music, combined with a haunting Russian melancholy, holds a powerful appeal” (Matthews; Thompson, 2011, p. 426).

³ “The Opus 32 set was written between August 23rd/September 10th/23rd, a remarkably short time. As three of them (Nos 5, 11 and 12) were written on the same day, Rachmaninoff’s inspiration was running high. He was also preparing for the forthcoming concert season, for earlier in the year, after his return from the United States, he accepted the position of conductor of the Moscow Philharmonic Concerts” (Matthew-Walker, 1984, p. 69).

em questão foi fundada por Alexander Bogdanovich Gutheil (1818-1883), e muito provavelmente o contrato com Rachmaninoff ocorreu através de Karl Gutheil (1853-), filho de Alexander. Nesse contexto, é possível verificar a presença da editora na publicação dos 13 prelúdios para piano do opus 32 como apresenta a Figura 1.

Figura 1 – Capa da primeira edição dos prelúdios de Rachmaninoff.

Os pesquisadores Wade-Matthews & Thompson (2011, p. 427, tradução nossa)⁴ afirmam que Rachmaninoff escreveu seus prelúdios em 1910, um rabisco a lápis presente na Figura 1 reforça essa informação, de acordo com os pesquisadores:

Em 1909, Rachmaninoff fez sua primeira visita à América [EUA], onde entrou em turnê com uma nova obra, o Terceiro Concerto para Piano. Nos anos seguintes, ele passou os verões em

⁴ “In 1909 Rachmaninoff made his first visit to America, where he toured with a new work, the Third Piano Concerto. Over the next few years he spent the summers on his country estate, where he wrote the 13 Preludes for piano, op. 32 (1910), the Etudes-Tableaux for piano, op. 33 (1911), the 14 songs, op. 34, and the Second Piano Sonata (1913)” (Wade-Matthews; Thompson, 2011, p. 427).

sua propriedade rural, onde escreveu os 13 Prelúdios para piano, op. 32 (1910), os *Etudes-Tableaux* para piano, op. 33 (1911), as 14 canções, op. 34, e a Segunda Sonata para Piano (1913).

Segundo informações presentes no prefácio da coleção *Rachmaninoff - 24 Prelúdios*, publicada pela editora G. Henle Verlag, especializada em partituras *Urtext*⁵, consta que o compositor publicou seus prelúdios em volume único em 1911, embora tenham sido compostos em momentos diferentes de sua vida, o que corrobora com a percepção de Wade-Matthews & Thompson (2011).

Ao publicar seus prelúdios, Rachmaninoff se insere em uma tradição de compositores com formação pianística, ou para teclados, que apresentaram contribuições em torno da ideia musical de prelúdio. Alguns exemplos ganham destaque na literatura para piano, como os dois volumes do *“Cravo Bem Temperado”* de J. S. Bach (1685-1750) com 48 prelúdios e fugas em tonalidades maiores e menores, os *“24 Prelúdios”* do op. 28 de Frédéric Chopin (1810-1849), os *“24 Prelúdios”* de Claude Debussy (1862-1918), e, em produção nacional os *“Ponteiros”* de Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) que consistem em uma coletânea de 50 peças para piano, uma possível releitura à brasileira da ideia tradicional de prelúdio.

Há indícios de que Rachmaninoff possuía apreço por um senso estético musical fincado nas práticas composicionais do passado, especificamente em relação a produção musical e pianística do século XIX. Esse comportamento pode ser interpretado como uma possível resposta as inovações propostas por compositores contemporâneos, tal percepção ganha forças quando Rachmaninoff afirma que: *“sinto-me como um fantasma vagando em um mundo que se tornou alienígena. Não posso expulsar o velho modo de escrever e não posso adquirir o novo”* (Rachmaninoff *apud* Wade-Matthews & Thompson, 2011, p. 426, tradução nossa)⁶, onde podemos inferir um sentimento de não pertencimento a partir desse contexto.

Vale ressaltar que compositores contemporâneos a Rachmaninoff, como Arnold Schoenberg (1874-1951), Alban Berg (1885-1935), Igor Stravinsky (1882-1971), estavam propondo novos olhares para além da tradição composicional estabelecida a partir da consolidação do sistema tonal, como por exemplo os movimentos de serialismo e atonalismo que se relacionam a estética musical do século XX.

⁵ “Texto original” em livre tradução para o português.

⁶ *“I feel like a ghost wandering in a world grown alien. I cannot cast out the old way of writing and I cannot acquire the new”* (Rachmaninoff *apud* Wade-Matthews; Thompson, 2011, p. 426).

Dessa forma, é possível perceber por meio da obra de Rachmaninoff uma ausência de composições voltadas às práticas vanguardistas do século XX, tal comportamento foi compreendido para alguns pesquisadores como uma marca de “romantismo tardio”. Em suas primeiras composições para piano é possível observar semelhanças a gestos musicais outrora realizados por compositores do século XIX, como Frédéric Chopin (1810-1849), Franz Liszt (1811-1886) e Piotr Tchaikovsky (1840-1893) na tradição russa. Os pesquisadores Grout & Palisca (2014, p. 673) comentam que “Rachmaninoff alia, como Tchaikovsky, alguns traços nacionalistas à linguagem do romantismo tardio”. A pesquisadora Taíssa Cunha (2017, p. 31) parece concordar com tal perspectiva quando afirma a respeito de Rachmaninoff que “a sua música caracteriza-se pela profunda nostalgia pela sua terra natal”.

François-René Tranchefort (2004, p. 718) parte de pressupostos semelhantes ao afirmar que Rachmaninoff teria uma “essência romântica” como marca de sua personalidade e conseqüentemente presente em sua obra, como demonstra o trecho:

Rachmaninoff é o derradeiro representante na tradição romântica na linhagem de Mendelssohn, Liszt e Rubinstein. Como o seu predecessor húngaro, manteve durante muito tempo a imagem de um grande pianista que escreveu algumas partituras de sucesso para seu próprio uso. [...] O estilo de Rachmaninoff, romântico em essência, está diretamente ligado ao seu temperamento, angustiado, introvertido e assombrado pela ideia da morte. Dotado dum dom melódico próprio da cultura eslava, russa mesmo pelas suas reminiscências litúrgicas ortodoxas, Rachmaninoff foi um compositor instintivo, particularmente a vontade nas partituras de pequena e média amplitude, onde sua melancolia emociona sem provocar.

O pianista e pesquisador Luca Chiantore (2019, p. 458) destaca algumas particularidades sobre a percepção de Rachmaninoff em relação a outros compositores e algumas obras de sua época, comenta que:

Contemporâneo de Schoenberg e amigo de Walt Disney, Rachmaninoff foi totalmente incapaz de compreender a música de sua época; falava com desprezo não só por Stravinsky ou pela Escola de Viena, mas até pelas obras “muito cerebrais” de Debussy, Ravel, Strauss e Busoni. Rachmaninoff foi uma espécie de último epígono do Romantismo, e a expressividade obsessiva das suas interpretações confirma isso. Até as obras mais inocentes transformam-se, nas suas mãos, em pinturas alucinadas de solidão e morte, testemunhos sonoros de uma visão do mundo em que o presente é pura e simples decadência. (Chiantore, 2019, p. 458, tradução nossa)⁷.

⁷ “Contemporâneo de Schoenberg y amigo de Walt Disney, Rachmaninoff fue totalmente incapaz de comprender la música de su época; hablava con desprecio no sólo de Stravinsky o de la Escuela de Viena, sino incluso de las obras

No livro “Rachmaninoff e Ravel” da coletânea “Música e Músicos”, José Parramón (1982, p. 25) segue perspectiva compatível a Chiantore (2019) quando afirma que:

Se você pensa que a música de Rachmaninov é contemporânea da produção de Stravinsky, Schönberg, Alban Berg e tantos outros autores que marcaram novos caminhos para a música e definiram com os seus o aspecto mais avançado da arte musical do século XX, a obra do compositor russo aparece-nos ancorado num passado sem evolução. Rachmaninov permanece onde Tchaikowsky deixou a sua música, sem se importar pouco ou muito com o presente em que viveu e, claro, sem que as novas linguagens musicais influenciassem em nada a sua criação. Com as velhas fórmulas chegou onde queria numa posição conformista que o faz continuar o espírito romântico como possibilidade suprema de sentimento e expressão musical. “Procuro fazer com que a música intérprete de forma simples e direta o que sinto no momento em que componho. Se sinto amor, amargura, tristeza ou religiosidade, esses estados de espírito transcendem a minha música e passam a fazer parte dela, tornando-a bela, amarga, triste ou religioso”, confessou ela em entrevista (Parramón (1982, p. 25, tradução nossa)⁸.

Chiantore (2019, p. 457) apresenta algumas considerações sobre a atuação de Rachmaninoff como intérprete, comenta que:

Ao ouvir as interpretações de Rachmaninoff, impõe-se uma observação. Seja quem for o autor da obra que escutemos, não temos dúvidas: é Rachmaninoff. Seu estilo e sua sonoridade são inconfundíveis, porque Rachmaninoff se apropria de qualquer obra, 'interpretando-a' até as últimas consequências. Não havia para ele exigências culturais ou imperativos estéticos que o fizessem diferenciar uma página de Bach de uma de Schumann, uma obra de Beethoven de outra de Kreisler. Essa constante necessidade de se expressar a si mesmo escandalizou (...). (Chiantore, 2019, p. 457, tradução nossa)⁹.

‘demasiado cerebrales’ de Beussy, Ravel, Strauss y Busoni. Rachmaninoff era una especie de último epígono del Romanticismo, y la obsesiva expresividad de sus interpretaciones nos lo confirma. Incluso las obras más inocentes se transforman, entre sus manos, en cuadros alucinados de soledad y muerte, testimonio sonoro de una visión del mundo en la que el presente es pura y simple decadencia” (Chiantore, 2019, p. 458).

⁸ *“Si se piensa que la música de Rachmaninov es contemporánea de la producción de Stravinsky, de Schönberg, de Alban Berg y de tantos otros autores que marcaron nuevos caminos para la música y definieron con la suya el aspecto más avanzado del arte musical del siglo XX, la obra del compositor ruso se nos aparece como anclada en un pasado sin evolución. Rachmaninov se queda donde dejó la música Tchaikowsky, sin importarle ni poco ni mucho el presente que le tocó vivir y, por supuesto, sin que los nuevos lenguajes musicales influyan lo más mínimo en su creación. Con las viejas fórmulas llegó donde se proponía en una conformista posición que le hace continuar el espíritu romántico como suprema posibilidad de sentimiento y expresión musical. ‘Trato de que la música interprete de un modo simple y directo aquello que siento en el momento en que compongo. Si siento amor, amargura, tristeza o religiosidad, estos estados de ánimo trascienden a mi música y se hacen parte de ella, haciéndola hermosa, amarga, triste o religiosa’, confesaba en una entrevista” (Parramón, 1982, p. 25).*

⁹ *“Al oír las interpretaciones de Rachmaninoff se impone una observación. Sea quien sea el autor de la obra que escuchemos, no tenemos dudas: es Rachmaninoff. Su estilo y su sonoridad son inconfundibles, porque Rachmaninoff se adueña de cualquier obra "interpretándola" hasta sus últimas consecuencias. No había para él exigencias culturales o imperativos estéticos que le hicieran diferenciar una página de Bach de una de Schumann, una obra de Beethoven de otra de Kreisler. Esta constante necesidad de expresarse a sí mismo escandalizó” (Chiantore, 2019, p. 457).*

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena; MIRANDA, Jonathan Guimarães; COHEN, Marcos Jacob. *Prelúdio* n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 157-185.

No artigo *“Elementos fundamentais da execução artística”*¹⁰, publicado na coleção *“Grandes pianistas sobre a arte de tocar piano”*¹¹ de James Francis Cooke (1991), Rachmaninoff compartilha algumas convicções sobre a arte da interpretação e algumas perspectivas musicais com base em sua experiência musical. Rachmaninoff recomenda que *“ao realizar o estudo de uma nova composição, é muito importante obter uma concepção da obra como um todo”* (Cooke, 1999, p. 208).

Sua perspectiva sobre como desenvolver uma imagem poética a partir de uma obra musical perpassa por alguns fatores, como: a prática de escuta de performances de outros pianistas; ter uma orientação dirigida a partir da presença de um professor(a); ou pela própria intuição e talento musical, de acordo com Rachmaninoff:

Você me pergunta: *“Como o aluno pode formar a concepção adequada da obra como um todo?”* Sem dúvida, a melhor maneira é ouvi-la interpretada por algum pianista cuja autoridade como intérprete não possa ser questionada. No entanto, muitos estudantes estão situados de tal forma que esse curso é impossível. Também é muitas vezes bastante impossível para o professor, que está ocupado ensinando da manhã à noite, dar uma interpretação que seja absolutamente perfeita em todos os seus detalhes. No entanto, pode-se ganhar algo com o professor que pode, por seu gênio, dar ao aluno uma ideia das exigências artísticas da peça. Se o aluno tiver a vantagem de não ouvir nem o virtuoso nem o professor, não precisa desanimar, se tiver talento. Talento! Ah, isso é a grande coisa em todo trabalho musical. Se ele tiver talento, verá com os olhos do talento - essa força maravilhosa que penetra todos os mistérios artísticos e revela as verdades como nada mais pode. Então ele compreende, como se por intuição, as intenções do compositor ao escrever a obra e, como o verdadeiro intérprete, comunica esses pensamentos ao seu público em sua forma própria (Cooke, 1999, p. 208-209, tradução nossa)¹².

Em outro momento do artigo, Rachmaninoff apresenta sua perspectiva sobre a necessidade de desenvolver a essência do entendimento musical no contexto da aquisição de repertório, segundo Rachmaninoff (apud Cooke, 1999, p. 216):

¹⁰ *“Essentials of artistic playing”* em título original.

¹¹ *“Great pianists on piano playing”*.

¹² *“You ask me, ‘how can the student form the proper conception of the work as a whole?’ Doubtless the best way is to hear it performed by some pianist whose authority as an interpreter cannot be questioned. However, many students are so situated that this course is impossible. It is also often quite impossible for the teacher, who is busy teaching from morning to night, to give a rendering of the that would be absolutely perfect in all of its details. However, one can gain something from the teacher who can, by his genius, give the pupil an idea of the artistic demands of the piece. If the student has the advantage of hearing neither the virtuoso nor the teacher he need not despair, if he has talent. Talent! Ah, that is the great thing in all musical work. If he has talent he will see with the eyes of talent - that wonderful force which penetrates all artistic mysteries and reveals the truths as nothing else possibly can. Then he grasps, as if by intuition, the composer’s intentions in writing the work, and, like the true interpreter, communicates these thoughts to his audience in their proper form”* (Cooke, 1999, p. 208-209).

Sou informado que alguns professores dão muita ênfase à necessidade de o aluno aprender a fonte de inspiração do compositor. Isso é interessante, é claro, e pode ajudar a estimular uma imaginação enfraquecida. No entanto, estou convencido de que seria muito melhor para o aluno depender mais de seu verdadeiro entendimento musical. É um erro supor que o conhecimento do fato de Schubert ter sido inspirado por um determinado poema ou de Chopin ter sido inspirado por uma determinada lenda possa compensar uma falta dos verdadeiros elementos essenciais que levam a uma boa execução pianística. O aluno deve ver, em primeiro lugar, os principais pontos de relação musical em uma composição. Ele deve entender o que é que dá à obra unidade, coesão, força ou graça, e deve saber como destacar esses elementos. Há uma tendência entre alguns professores de magnificar a importância dos estudos auxiliares e minimizar a importância dos essenciais. Esse caminho está errado e deve levar a resultados errôneos (Rachmaninoff apud Cooke, 1999, p. 216, tradução nossa)¹³.

O pesquisador Araujo (1998, p. 13), ao desenvolver uma pesquisa a partir dos *“Etudes-Tableaux”*, afirma que “os prelúdios, as canções, as peças características para piano em geral, tomam forma, frequentemente, a partir de estímulos e inspirações extramusicais, tais como: gravuras, quadros, poesias e textos, notadamente românticos, simbolistas e pré-modernistas”.

Nesse sentido, o pianista Henrik Kilhamn (2021) destaca uma possível conexão entre o prelúdio n. 10 op. 32 de Rachmaninoff e a obra *“Die Heimkehr”*¹⁴ (Figura 3) do pintor alemão Arnold Böcklin (1827-1901), Rachmaninoff teria se inspirado na tela ao compor o prelúdio n.10, possivelmente criando uma atmosfera musical em diálogo com cena expressa na pintura.

¹³ *“I am told that some teachers lay a great deal of stress upon the necessity for the pupil learning the source of the composer's inspiration. This is interesting, of course, and may help to stimulate a dull imagination. However, I am convinced that it would be far better for the student to depend more upon his real musical understanding. It is a mistake to suppose that the knowledge of the fact Schubert was inspired by a certain poem, of that Chopin was inspired by a certain legend, could ever make up for a lack of the real essentials leading to good pianoforte playing. The student must see, first of all, the main points of musical relationship in a composition. He must understand what it is that gives the work unity, cohesion, force, or grace, and must know how to bring out these elements. There is a tendency with some teachers to magnify the importance of auxiliary studies and minimize the importance of essentials. This course is wrong, and must lead to erroneous results”* (Rachmaninoff apud Cooke, 1999, p. 216).

¹⁴ “O Retorno” em tradução livre.

Figura 3 – *Die Heimkehr* de Arnold Böcklin, disponível em [google.com](https://www.google.com).

Algumas conexões entre composições musicais e outras produções artísticas, como a literatura e pintura, já foram observadas em situações específicas, como por exemplo a obra “*Quadros de uma Exposição*” (1874) de Modest Mussorgsky (1839-1881), uma coleção de quinze peças para piano solo organizadas entre passeios e telas. Na obra de Rachmaninoff, é possível verificar os “*Etudes-Tableaux*”¹⁵, “*Estudos em forma de Quadros*” (em tradução livre para o português), tal perspectiva poderia evocar a ideia de uma conexão com linguagem da pintura, despertando o interesse dos intérpretes em representações imagéticas a partir do conteúdo musical de cada estudo. Rachmaninoff organizou duas coletâneas de estudos nos op. 33 e 39, semelhante a Chopin em seus estudos para piano nos op. 10 e 25.

Nesse sentido, Araujo (1998, p.14) compartilha em sua pesquisa um depoimento de Rachmaninoff que revela um entendimento em relação a possíveis inspirações a partir de outras produções artísticas, o compositor afirma que:

Quando componho, acho benéfico ter em mente um livro recentemente lido, uma bela pintura ou um poema. Por vezes uma estória definida está presente e tento transformá-la em sons, sem com isso perder a fonte de minha imaginação musical. Por isto não quero dizer que faça música programática. Como as fontes de inspiração são pessoais, o público tende a ouvir a música como absoluta. Admito que ideias musicais vem a mim, facilmente, sob um assunto não musical. Isto é particularmente relevante em uma pequena obra para piano.

¹⁵ “Estudos de pintura” em tradução livre.

Jovens compositores desprezam, condescendentemente, as pequenas formas, e, tendem a gastar grande parte de sua energia e devoção em grandes obras sinfônicas e concertos. Isto é um erro. Uma pequena peça pode se tornar definitivamente uma obra-prima, tanto quanto uma peça de grandes dimensões. As pequenas peças apresentam problemas ainda mais complexos, quanto ao estilo e ‘a concisão... quando componho uma peça curta, estou a mercê da ideia temática básica, que deve ser abordada sinteticamente e sem digressões... cada peça que produzo, invariavelmente, é o resultado de muito cuidado e labor. É a mais árdua tarefa diante do músico criador.

A partir do relato, podemos observar algumas nuances de seu processo de composicional, perceber suas perspectivas em relação a possíveis gestos intertextuais e coletar uma amostra de suas convicções artísticas. Vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, a concepção do compositor em relação ao processo de aquisição de um repertório baseia-se na compreensão e manipulação dos aspectos musicais presentes na obra.

Acreditamos que esse posicionamento de Rachmaninoff pode se relacionar com o seu próprio processo de aprendizado musical com vistas a aquisição de um determinado repertório, destacamos que Rachmaninoff realizou diversas gravações em estúdio tendo como repertório suas próprias composições e obras de outros compositores. O Dicionário Grove de Música (1994, p. 761) acrescenta que: “como pianista, tornou-se famoso por sua precisão, seu rigor rítmico, pelo *legato* e pela clareza de textura, bem como pela ampla concepção de suas interpretações.”

A partir de suas gravações podemos perceber algumas de suas escolhas interpretativas, como a percepção sobre o fraseado, gerenciamento agógico, dinâmico e compreensão musical do repertório. Assim como podemos compreender aspectos relacionados ao seu pianismo, tido como lendário da tradição pianística, como tipos de toques, timbres, pedalização, balanço entre as mãos e repertório de sonoridades a partir do piano. Nesse sentido, Chiantore (2019, p. 457) acrescenta que:

O conjunto de gravações de Sergei Rachmaninoff, porém, ocupa dez compact-discos completos, que incluem obras de todos os tamanhos, desde pequenas peças de salão até o Carnaval de Schumann e seus quatro Concertos. Este facto, ligado como nenhum outro à tecnologia moderna, bastaria por si só para fazer de Rachmaninoff um caso único entre todos os grandes compositores: onde antes tínhamos fontes escritas, epistolares, descrições orais, aqui temos a realidade concreta e irrefutável do testemunho sonoro (Chiantore, 2019, p. 457, tradução nossa)¹⁶.

¹⁶ “El conjunto de las grabaciones efectuadas por Sergei Rachmaninoff ocupa, en cambio, diez compact-discs completos, que incluyen obras de todas las dimensiones, desde pequeñas piezas de salón hasta el Carnaval de Schumann y sus cuatros Conciertos. Este hecho, ligado como ningún otro a la moderna tecnología, bastaria por sí solo para hacer de Rachmaninoff un caso único entre todos los grandes compositores: donde antes teníamos fuentes escritas, epistolarios, descripciones orales, aquí tenemos la realidad concreta e irrefutable del testimonio sonoro” (Chiantore, 2019, p. 457).

Figura 2 – Capa de disco-compacto “Rachmaninoff plays Rachmaninoff”. Disponível em: [youtube.com](https://www.youtube.com).

Através da Figura 2 podemos verificar Rachmaninoff interpretando seus quatro concertos para piano e orquestra. Suas composições ganharam destaque junto ao público, algumas delas foram incorporadas como propostas de repertório em instituições especializadas no ensino de música e orquestras. Destacamos a presença de suas obras no repertório de grandes pianistas, como Vladimir Horowitz (1903-1989), Emil Gilels (1916-1985), Sviatoslav Richter (1915-1997), Nelson Freire (1944-2021), Valentina Lisitsa (1973), Martha Argerich (1941) e Yuja Wang (1987). Parramón (1982, p. 21) apresenta uma perspectiva sobre a recepção do público a partir de Rachmaninoff e sua obra, o pesquisador declara que:

Rachmaninoff é um ídolo popular nos Estados Unidos. Aos 62 anos, quando apresenta a sua Terceira Sinfonia (a última composição importante da sua obra criativa), não há nenhum amante da música americano que não conheça ou tenha em seu poder algumas das famosas gravações que o gênio russo fez nos últimos anos (Parramón, 1982, p. 21, tradução nossa)¹⁷.

Algumas de suas peças mais marcantes, como o *Segundo Concerto para piano op. 18* (1901), o *Terceiro Concerto para piano op. 30* (1909), os *Prelúdios op.3 n.2* (1892), *op. 23* (1903) e *op. 32* (1910), os “*Etudes-Tableaux*” *op. 33* (1911) e *op.39* (1917) e a *Rapsódia sobre um tema de*

¹⁷ “Rachmaninov es un ídolo popular en Estados Unidos. A los 62 años, cuando presenta su Tercera Sinfonía (la última composición de importancia en su obra creativa) no existe melómano americano que no conozca o tenga en su poder alguna de las famosas grabaciones que realizara el genio ruso en los últimos años” (Parramón, 1982, p. 21).

Paganini op. 43 (1934), demonstram a força de suas habilidades composicionais, além de um vasto conhecimento pianístico que Rachmaninoff detinha.

2 O PRELÚDIO

Iniciamos esta seção com a definição do *Dicionário Grove de Música* (1994, p. 742-743) sobre o termo *prelúdio*:

Movimento instrumental destinado a preceder uma obra maior, ou um grupo de peças. Os prelúdios evoluíram a partir de improvisações feitas pelos instrumentistas para testar a afinação, o toque e o timbre de seus instrumentos, e por organistas de igreja para determinar a altura e o modo da música a ser cantada durante a liturgia. Os mais antigos que se conhece encontram-se na tablatura de Adam Ileborgh, de 1448, em *Fundamentum organisandi* (1452), de Paumann, e no Buxheim Orgelbuch (1460-70); as fontes do séc.XVI contêm muitos mais. Prelúdios isolados em um estilo improvisatório continuaram a ser escritos após 1600, mas durante o séc.XVII e a primeira metade do séc.XVIII, o prelúdio seguido por uma fuga ou uma suíte de danças tornou-se o tipo predominante. O prelúdio e fuga é forma sobretudo alemã, que atingiu seu apogeu nas obras para órgão de Bach, e em seu *O cravo bem temperado*. O elemento improvisatório está ausente em muitos dos prelúdios de Bach, mas é de importância primordial no *PRÉLUDE NON MESURÉ*, com que compositores franceses frequentemente prefaciavam suas suítes. O classicismo produziu poucos prelúdios, mas o prelúdio como parte de uma peça mais complexa ressurgiu em obras do séc.XIX, influenciadas por Bach, como os Seis prelúdios e fugas, op.35, de Mendelssohn, o Prelúdio e fuga sobre B-A-C-H, de Liszt, e os dois Prelúdios e fugas para órgão, de Brahms. Mais característico do romantismo foi a série de prelúdios para piano. O grupo de 24 prelúdios "nas tonalidades maiores e menores", op.67 (c.1814-15), de Hummel, foi seguido pelo op.28 (1836-9), de Chopin, que por sua vez serviu de modelo para os de Heller (op.81), Alkan (op.31), Cui (op.64) e Busoni (op.37). Os de Rachmaninov, embora sob três diferentes números de opus (3,23 e 32), também abrangem todas as 24 tonalidades. A noção do prelúdio como peça característica para piano, não-programática, foi assumida por compositores Como Scriabin, Szymanowski, Shostakovich e Martinu. Os dois livros de Debussy têm títulos descritivos, o que é raro; seu *Prélude à l'après-midi d'un faune* é um poema sinfônico orquestral.

A partir da conceituação do *Dicionário Grove de Música* (1994), reiteramos algumas informações expressas na seção anterior, Rachmaninoff ao publicar seus prelúdios se insere em um grupo de compositores com formação pianística ou para teclados que apresentaram contribuições para o desenvolvimento da ideia de prelúdios aos moldes do senso estético composicional do século XIX. Seguiremos a seção com o delineamento de elementos interpretativos a partir do prelúdio.

O prelúdio n. 10 está na tonalidade de *si* menor, sendo o único da coletânea nessa tonalidade. Seu sucessor, o prelúdio n.11, está na tonalidade de *si* maior. Dessa forma, podemos verificar uma conexão que se estabelece entre ambos a partir da nota *si* como fundamental da tonalidade,

seguido de um contraste em relação ao modo e ao tratamento do material musical em cada prelúdio. Organização semelhante ocorre quando observamos os prelúdios n. 8 e 9, ambos estão vinculados a nota *lá* como fundamental da tonalidade, o primeiro no modo menor e o segundo no modo maior.

Este tipo de disposição entre tonalidades homônimas ocorre somente nesses casos durante op. 32. Procedimento semelhante ocorre nos quatro prelúdios iniciais do op. 28 de Chopin, onde o compositor organiza esta sequência inicial a partir do ciclo das quintas e suas relativas (*dó* maior, *lá* menor, *sol* maior e *mi* menor).

O prelúdio n. 10 (Figura 3) está organizado em *forma ternária* tendo como elo entre as partes um tema central construído através de um motivo que se desenvolve por bordaduras na voz de topo que percorre os graus da tonalidade de *si* menor a partir de uma textura predominantemente cordal, ou seja encadeada em acordes. A manutenção das unidades rítmicas apresentadas no decorrer da composição subsidia uma coerência na organização do discurso geral da música, bem como possibilitam novas escutas a medida em que os materiais musicais são desenvolvidos no decorrer da peça.

O prelúdio possui marcação de andamento *Lento*, o que pode possibilitar ao intérprete um tipo de gerenciamento mais cuidadoso às demandas musicais que ocorrem no desenvolver da composição. Isto, associado aos demais aspectos expressivos da obra, podem conduzir o intérprete a desenvolver uma performance com nuances em vários sentidos, especialmente na construção de um aspecto emocional mais introspectivo e nostálgico que pode ser associado ao prelúdio.

40

X.

S. Rachmaninow, Op. 32. Nº 10.

Figura 3 – Seis primeiros compassos do *Prelúdio* n.10 op. 32, Ed. A. Gutheil.

Na *seção A* do prelúdio (compasso 1-17), a textura cordal é desenvolvida em uma estrutura que depende de ambas as mãos para sua realização, o discurso musical ocorre em planos sonoros na região média e grave do piano. Esse procedimento é percebido até o compasso 10 quando o tema surge pela primeira vez na região grave a partir de uma textura contrapontística iniciada com a célula rítmica característica do motivo com cruzamento das vozes. O surgimento das terças na mão esquerda nos compassos 13 e 14, representam uma camada de suporte ao tema que está sendo apresentado na camada intermediária do trecho, notas de apoio no topo caracterizam uma imitação da textura iniciada pelas terças, essa abordagem ocorre nesses termos até o retorno do tema na região grave, como demonstra a Figura 4.

Figura 4 – Seção A, compasso 13 ao 18.

A *seção B* (compasso 18-48) ocupa a maior extensão na obra, se desenvolve a partir do material temático na região grave seguido de sucessões de acordes e suas inversões em movimento ascendente. O material temático ganha desenvolvimento e amplitude nessa seção, no aspecto performático o tema pode ser realizado com a distribuição das notas em ambas as mãos ou somente com a mão esquerda. É nesta seção que a dinâmica *FF* aparece pela primeira vez, o ganho de intensidade ocorre a medida em que o tema é desenvolvido. O momento final dessa textura com sucessões de acordes ocorre na chegada da tonalidade de *dó* maior com nota pedal na região do grave no compasso 34 com extensão até o 36, como demonstra a Figura 5.

Figura 5 – Seção B, compasso 31 ao 36.

A partir desse trecho, a obra parece ter chegado ao seu momento de ápice, entretanto somos surpreendidos com o desenvolvimento de uma outra textura que ocorre no compasso 37 até o 48, esse prolongamento da seção intermediária se desenvolve na dinâmica *pp* até *F*, o que reforça o entendimento de que o ápice dinâmico ficou nos compassos anteriores e que estamos lidando com uma outra atmosfera.

Nesse sentido, observamos um tratamento de improvisação a partir dos materiais e texturas já apresentadas ao longo da composição, harmonicamente esse prolongamento estabelece o pedal de dominante (compasso 37 ao 44), perpassa para pedal de subdominante (compasso 45 ao 48) para enfim retornar a *si* menor a partir da anacruse ao compasso 49, dando início a terceira seção do prelúdio como demonstra a Figura 6.

Figura 6 – Seção B, trecho com características de improvisação a partir de estruturas em arpejos (compasso 48).

A seção A' (compasso 49 a 60) é a última e a mais condensada do prelúdio, o principal acontecimento desta seção é o reaparecimento do tema a partir dos mesmos parâmetros iniciais presentes na primeira seção. Uma retomada após todos os acontecimentos desenvolvidos nas seções anteriores. Dessa forma, os 12 compassos desta seção retomam a textura inicial.

Percebemos pela primeira vez o aparecimento do acorde de *si* maior que representaria uma repentina mudança no modo da tonalidade (compasso 58), entretanto tal procedimento pode sugerir um olhar esperançoso em relação narrativa dramática das seções anteriores. Contudo, o surgimento do acorde *si* maior não ganha desenvolvimento, funciona como um recurso de contraste ao gerar ênfase aos últimos momentos da composição. O último compasso estabelece a sonoridade de *si* menor em dinâmica *pp*, como demonstra a Figura 7.

Figura 7 – Seção A1, compasso 53 ao 60.

Apresentamos no *Plano Formal* uma síntese da delimitação das seções através da numeração dos compassos, seus principais acontecimentos e perspectivas analíticas como ferramenta de suporte para a compreensão da obra e interpretação. Nesse sentido, seu propósito foi subsidiar o processo de entendimento dos aspectos estruturais da composição para consequentemente possibilitar uma abordagem interpretativa a partir dos acontecimentos e das características de cada seção da obra.

<i>Plano Formal - S. Rachmaninoff, Prelúdio n.10, op.32</i>	
A composição está na tonalidade de <i>si</i> menor e organizada em forma ternária (seção A, B e A')	
<i>Seção A</i> (comp. 1 ao 17)	Seção inicial, apresentação da tonalidade de <i>si</i> menor, material temático a partir de bordaduras, textura cordal em ambas as mãos e tratamento rítmico a partir de uma célula constante.
<i>Seção B</i> (comp. 18 ao 48)	Desenvolvimento do material temático e ampliação da textura cordal por meio do procedimento de inversões de acordes, tratamento rítmico semelhante ao apresentado na seção anterior. Pequena área improvisativa que ocorre através da sustentação do pedal de dominante em direção a tônica na próxima seção.
<i>Seção A'</i> (comp. 49 ao 60)	Seção final do prelúdio. Reaparecimento do material temático mantendo as dimensões que foram apresentadas anteriormente na <i>Seção A</i> . O surgimento do da sonoridade do acorde de <i>si</i> maior como elemento novo na narrativa nos compassos 58 e 59. Finalização do prelúdio com a consolidação da narrativa e o estabelecimento da sonoridade de <i>si</i> menor no compasso 60.

3 A PERFORMANCE

Abordaremos os aspectos relacionados ao processo de preparação da performance do *prelúdio* n.10 op. 32 de Rachmaninoff que ocorreu no dia 10 de maio de 2024, às 10h, no Instituto de Ciências da Arte (ICA/UFGA) durante um recital promovido pelo Curso de Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (FAMUS/UFGA). O prelúdio foi performado pelo discente Sérgio Sena Júnior, pianista, mestrando em Artes (Prof-Artes/UFGA), professor da disciplina de Música de Câmara no Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG).

Recordo-me que o desejo de aprender a obra surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando minha atuação musical estava restrita aos membros do meu núcleo familiar devido as políticas sanitárias de *lockdown* que foram instauradas pelo Governo do Estado do Pará no mês de março de 2021. A partir desse contexto, o interesse pela obra logo sucumbiu pela impossibilidade

de realizá-la publicamente, tendo em vista que não possuía um instrumento adequado e nem materiais suficientes para compartilhar a performance por meios digitais.

Nesse sentido, percebi que o recital em questão seria uma oportunidade de recuperar a motivação necessária para aprender a obra com vistas a sua performance. No programa do recital (Figura 8), constam predominantemente obras autorais dos discentes do curso de especialização, é possível observar que o discente Sérgio Sena Jr foi o último a tocar. Seu repertório era formado por duas obras, a *Peça para Piano* (2024) do percussionista e professor Reinaldo Aires e o *Prelúdio n.10 op.32* de Sergei Rachmaninoff.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
FACULDADE DE MÚSICA
ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS CRIATIVOS -
CRIAÇÃO MUSICAL E PERFORMANCE

CONCERTO DE OBRAS AUTORAIS

SEXTA, 10 DE MAIO, 2024 | 10:00
ICA UFPA, Av. Presidente
Vargas, S/N -Campina, Belém -
PA

REALIZAÇÃO:

ICA
INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE

PROGRAMA

1. PEDRINHOS DO MAR - POLYANA DIAS
Pedro Miranda Jr
2. ARROZ CARRETEIRO - PEDRO MIRANDA JR & POYANA DIAS
Pedro Miranda Jr, Polyana Dias
3. FLAULUAR - TÁRSILA ATAÍDE
Polyana Dias
4. DUELO AO MEIO DIA - EDINALDO CUNHA
Rafael Aires
5. SAMBA PARA O LIAM - RAFAEL AIRES & REINALDO AIRES
Pedro Miranda, Jr Rafael Aires, Reinaldo Aires
6. CASTADRUMS - REINALDO AIRES
Reinaldo Aires
7. FÜR MEINEM SCHLAF - CAMILA S. ANDRADE
Eric Marvin Magno
8. TRILHAS DO DESERTO SEM FIM - ERIC MARVIN MAGNO & TÁRSILA ATAÍDE
Eric Marvin Magno, Társila Ataíde
9. MINIATURA PARA GUITARRA ELETRICA - NAYARA MORAES
Társila Ataíde
10. MI DISPIACE DI NON AVERT - MAURICIO TORRES
Camila Andrade
11. A NIGHT IN COPACABANA - CAMILA ANDRADE & MAURICIO TORRES
Camila Andrade, Mauricio Torres
12. TOWERS - MAURICIO TORRES
Isaque Souza, Mauro Morais, Mauricio Torres
13. PEQUENO SOLO - EDINALDO CUNHA PEREIRA
Edinaldo Cunha Pereira
14. ALVORECER - RAFAEL AIRES
Edinaldo Cunha Pereira
15. CHAVEIRO DAS MATAS - PEDRO MIRANDA JR
Nayara Araújo Moraes
16. PEÇA PARA PIANO SOLO - REINALDO AIRES
Sérgio Sena Jr.
17. PRELÚDIO Nº 10, OP. 32 - SERGEI RACHMANINOFF
Sérgio Sena Jr.

Figura 8 – Programa do recital.

Um dos objetivos do referido recital foi avaliar o desempenho dos estudantes como *performers* no contexto da disciplina de Fundamentos da Performance Musical II e apreciar as composições desenvolvidas por meio da disciplina de Fundamentos da Composição Musical II. A Figura 9 foi um registro fotográfico realizado após o encerramento do recital, nela constam as presenças de alguns estudantes e professores que se encontravam na sala de recitais durante a desmontagem dos equipamentos, *backstage* e *feedback* das performances.

Figura 9 – Ordem de aparição da esquerda para a direita: Polyana Dias (flautista), Prof. Jonathan Miranda (flautista), Pedro Miranda Junior (violonista), Camila Andrade (saxofonista), Prof. Elder Oliveira (saxofonista e compositor), Edinaldo Cunha (violinista), Sérgio Sena Júnior (pianista), Prof. Marcos Cohen (clarinetista e compositor), Nayara Araújo (violista), Maurício Kobayashi (guitarrista), Társila Ataide (guitarrista) e Eric Marvin (contrabaixista).

Os processos desenvolvidos para a preparação da performance em questão se relacionam às estratégias utilizadas para a aquisição do *Prelúdio n.10 op. 32* como repertório. As seguintes estratégias foram desenvolvidas: (1) Compreensão do texto musical a partir de suas características estruturais; (2) Construção de uma abordagem pianística; (3) Apreciação de performances gravadas por outros pianistas.

Os processos de compreensão musical do repertório ocorreram mediante o contato com a partitura da obra. Nesse sentido, a partitura adotada foi a primeira versão dos prelúdios publicada pela A. Gutheil (1911). Outras partituras foram consultadas, como por exemplo a edição revisada por Pavel Lamm (1882-1951), com publicação da Editora Música (1966) em Moscou; e uma outra versão da Editora A. Gutheil, onde somente o prelúdio n. 10 recebeu a revisão de Alexander Ziloti (1863-1945) com algumas poucas sugestões de dedilhado e indicações de agógica; as três edições mencionadas estão disponíveis para consulta no site *imslp.org*.

Realizei o levantamento da performance de outros pianistas a partir do prelúdio, como: Nelson Freire em recital realizado pelo Instituto Piano Brasileiro (IPB) na cidade de Brasília (2019); Yuja Wang em recital realizado na Philharmonie em Berlin (2018); Valentina Lisitsa em vídeo publicado em seu canal (2012); e Nikolai Lugansky em performance realizada durante o Festival de la Grange de Meslay (2014). O levantamento me possibilitou refletir sobre a preparação da

performance a partir do contato com outras abordagens pianísticas e olhares interpretativos. As performances consultadas estão disponíveis no site *youtube.com*.

Em relação as partituras consultadas, pouquíssimas alterações foram constatadas ao comparar as informações presentes nas três edições verificadas, dessa forma optei particularmente por adotar a partitura da primeira edição como partitura de trabalho. Após o processo de consulta de partituras e a definição de uma partitura de trabalho, as estratégias para a compreensão dos aspectos musicais presentes no texto ocorreram mediante os seguintes encaminhamentos: (1) Reorganização da obra a partir de seções; (2) Cifragem do percurso harmônico; (3) Anotações de dedilhados, distribuição rítmica, grifos e sinais de roteiro.

Nesse sentido, o *Plano Formal* serviu como ferramenta auxiliar no processo de entendimento do aspecto estrutural da obra, o que possibilitou a leitura da peça a partir da *forma ternária*, esse entendimento ocorreu no mês de abril de 2024. O processo de aquisição do repertório foi iniciado com o foco em atender as demandas musicais identificadas em cada seção a partir da minha experiência artística como pianista.

Figura 10 – Corresponde as páginas 1 e 2 da partitura de trabalho que foi desenvolvida durante o processo de preparação da performance.

Figura 11 – Corresponde as páginas 3 e 4 da partitura de trabalho.

A partir das Figuras 10 e 11 observamos os registros realizados pelo *performer* diretamente inscritos na partitura de trabalho, constam: anotações, indicações de dedilhado, utilização cores, barras, esquemas gráficos, símbolos e grifos que auxiliaram no decorrer do processo de compreensão do texto musical. Reitero que esses encaminhamentos se relacionam a uma abordagem pessoal por meio da leitura dos elementos musicais e artísticos sobre a obra.

Vale ressaltar que o objetivo desse artigo não é propor uma metodologia de aprendizagem, tão pouco recomendar encaminhamentos de ordem da técnica pianística ou estabelecer uma performance definitiva sobre a obra. Buscamos por meio deste ato de escrita compartilhar uma amostra do percurso desenvolvido junto a obra que se iniciou com a escolha do repertório e finalizou com a performance realizada durante o recital.

A construção de uma abordagem pianística surgiu a partir da percepção dos acontecimentos musicais observados em cada seção do prelúdio, dessa forma alguns mecanismos foram adotados para realizar artisticamente as demandas musicais presentes na partitura. Assim, desenvolvi uma proposta pessoal de sonoridades, movimentos e gestos ao piano a fim de atender a

tais demandas. Destaco, que alguns elementos da técnica pianística foram revisados durante o processo de construção da performance nas seguintes categorias: (1) realização de acordes, arpejos e notas duplas [terças, quartas, quintas, sextas e oitavas]; (2) Saltos e cruzamento de mãos.

Nesse sentido, outros elementos de ordem interpretativa foram acionados, como: (1) Tipos de toques e timbres; (2) Dedilhado; (3) Construção de planos sonoros; (4) Compreensão dos elementos relacionados a manipulação de dinâmica e agógica; (5) Pedalização. A Figura 12 demonstra a realização artística desses aspectos durante a performance.

Figura 12 – Seção A, excerto da performance.

Como mencionado anteriormente, a *Seção A* corresponde ao momento inicial da composição e conseqüentemente de sua performance musical. Recordo-me que naquele momento senti uma espécie de responsabilidade a mais por ser o último estudante a tocar durante o recital. Outro aspecto observado se relaciona a proposta do recital de comunicar as composições desenvolvidas no contexto da disciplina de Fundamentos da Composição II.

Ao propor a performance de uma obra fora do eixo autoral, tive a percepção interna de estar inadequado ao contexto previamente estabelecido, o que gerou momentaneamente o leve sentimento insegurança. Entretanto, como observado por meio do excerto, compreendo que essa situação de instabilidade interna não repercutiu no conteúdo artístico ou musical durante a performance, estando restrita a questões de ordem psicológica do *performer*.

Um dos principais desafios interpretativos encontrados nesta seção refere-se à criação de uma textura sonora, uma atmosfera a partir do timbre primário que surge do movimento entre os acordes de mi menor e si menor que iniciam a composição. Esses acordes se relacionam as funções de subdominante no modo menor e tônica também no modo menor. Nesse sentido, a abordagem pianística se caracterizou por destacar as notas de topo da textura e desenvolver uma linha melódica

a partir do contorno entre essas notas. Para isso, foi previamente necessário desenvolver um equilíbrio entre as estruturas realizadas por ambas as mãos para criar planos sonoros entre as texturas.

A partir dessa perspectiva, compreendo a presença dos seguintes planos sonoros: (1) Plano superior – notas de topo; (2) Plano intermediário – demais notas que preenchem os acordes; e (3) Plano inferior – refere-se as notas que compõem o acorde realizado na região grave do piano. O direcionamento a partir de uma concepção de fraseado bem como o gerenciamento dos planos citados foi uma questão desafiadora no processo de preparação. A Figura 13 identifica os planos a partir das cores azul (plano superior), vermelho (plano intermediário) e verde (plano inferior) nos quatro primeiros compassos do prelúdio.

40

X.

S. Rachmaninow, Op. 32. Nº 10.

Lento.

Figura 13 – Seção A - Planos sonoros.

A Seção B foi a mais instigante no decorrer do processo de construção de uma abordagem pianística por conta da quantidade de demandas musicais e da intensidade emocional presentes nesta seção. Dentre os aspectos verificados, destaco as seguintes características: (1) Contrastes dinâmicos (FF e pp); (2) Saltos; (3) Planos sonoros; (4) Desenvolvimento melódico alternado entre ambas as mãos. A realização dessa seção em performance pode ser consultada através da Figura 14.

Figura 14 – Seção B, excerto da performance.

Nesta seção, o tratamento a partir de planos sonoros é apresentado de outra maneira em relação a Seção A, o material melódico principal é direcionado ao plano intermediário através de estruturas em acordes que assumem o desenvolvimento do discurso melódico. A partir dessa perspectiva interpretativa, a abordagem pianística desenvolvida optou inicialmente por compreender a direção do discurso melódico do plano intermediário junto as notas da linha do baixo para posteriormente adicionar as camadas de acordes invertidos.

Essa experiência inicial me possibilitou compreender a construção do discurso melódico, sua delimitação, direcionamento e principais características. Reitero que nesta seção a dinâmica *FF* foi apontada pela primeira vez na composição, isso ocorre nos compassos 34-36 em momento de clímax da narrativa musical. A Figura 15 apresenta uma amostra da organização dos planos melódicos na Seção B, observamos que as notas identificadas pela cor vermelha correspondem as estruturas do discurso melódico, as notas identificadas através da seta em azul apontam as oitavas correspondentes a linha do baixo e as colcheias em tercinas demonstram a camada harmônica que consiste no encadeamento de acordes e suas inversões.

The image displays two systems of musical notation for a piano piece. The top system features a treble and bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#). It includes markings such as "poco a poco cresc.", "rit.", and the number "41". Red boxes highlight specific musical phrases, and blue arrows indicate their progression across the staves. The bottom system is marked "Tempo I." and "ff", with dynamic markings "m.c.", "m.f.", and "m.d." interspersed. Red boxes and blue arrows continue the highlighting and progression from the top system.

Figura 15 – Frames da Seção B em ângulo lateral.

Figura 16 – Frames da Seção A' em ângulo lateral.

A Figura 16 foi desenvolvida digitalmente através de *frames* extraídos a partir de outra gravação, por meio dela podemos apreciar quadros da performance musical durante a Seção A' em

ângulo lateral, o que torna possível observar uma amostra da corporeidade do intérprete por meio de algumas categorias, como: (1) Postura global; (2) Conjunto de expressões faciais; e (3) Repertório gestual.

A *Seção A'* corresponde a terceira e última parte do prelúdio no contexto estrutural da *forma ternária*. Os quadros demonstram uma composição gestual desenvolvida pelo intérprete durante os compassos finais do prelúdio. A movimentação realizada durante a performance buscou agregar visualidade aos aspectos musicais que estavam sendo realizados e potencializar outros aspectos, como emocional por exemplo. A Figura 17 possibilita uma apreciação dos aspectos mencionados em situação de performance.

Figura 17 – *Seção A'*, excerto da performance.

Ressalto que a preparação para esta performance se iniciou em abril e finalizou no dia 10 de maio durante o recital da turma. Pessoalmente avalio que alcancei um rendimento artístico satisfatório através da performance, o *feedback* positivo que recebi dos colegas e professores do curso reforça minha percepção. Foi a minha experiência na sala de recitais do ICA, o primeiro contato com aquele piano e com as características acústicas da sala, aspectos importantes de serem mencionados.

Pretendo seguir com os estudos performativos a partir da obra de Rachmaninoff, com ênfase na preparação da performance de outros prelúdios do compositor. Uma perspectiva para o futuro é apresentar em situação formal de performance a integral dos 13 prelúdios do op. 32. Particularmente, avalio que a experiência artística através do prelúdio n.10 op. 32 me possibilitou a ampliação de perspectivas sobre as estratégias de construção de uma interpretação com vistas à performance. Ao terminar, afirmo que a performance em questão foi a mais satisfatória no contexto das práticas musicais que experienciei durante o curso de especialização. Por fim, gostaria de apresentar a performance na íntegra que pode ser consultada através da Figura 18.

Figura 18 – A Performance.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como propósito refletir sobre as estratégias utilizadas durante o processo de preparação e performance musical do pianista paraense Sérgio Sena Júnior no contexto do recital de encerramento letivo do Curso de Especialização em Processos Criativos: Composição e Performance da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (FAMUS/UFPA).

O processo de escrita alcançou os seguintes aspectos: (1) Um olhar sobre o compositor Sergei Rachmaninoff por meio de elementos de sua biografia que possibilitaram acesso a algumas de suas perspectivas musicais e artísticas; (2) Uma leitura interpretativa e performativa do Prelúdio n. 10 Op. 32 de Rachmaninoff. A partir do relato de experiência apresentado, foi possível refletir sobre as ferramentas utilizadas no decorrer do processo de construção da performance musical tendo como suporte a experiência musical e prática artística do pianista.

Compreendemos que a preparação de uma performance musical (concerto, recital, gravação, dentre outros formatos) pode assumir múltiplas abordagens musicais e diversas possibilidades metodológicas que giram em torno da percepção, vivência e decisões pessoais de cada intérprete. Nesse sentido, o presente artigo se insere no campo de pesquisas em performance musical ao fornecer dados, contexto e processos de uma experiência de aquisição de repertório musical e seus resultados. A elaboração deste artigo contribuiu para rever algumas crenças pessoais do intérprete relacionadas aos processos musicais voltados a aquisição de repertório, ampliou sua percepção sobre os parâmetros que orbitam a performance musical e estimulou o desejo de visitar novos repertórios musicais.

AGRADECIMENTOS

À Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará pela oportunidade de continuidade dos meus estudos musicais por meio do Curso de Especialização, ao Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) pela possibilidade de utilizar a Sala de Música de Câmara como laboratório durante o processo de preparação da performance, aos professores Jonathan Miranda e Marcos Cohen por toda a compreensão e orientação que recebi durante a minha trajetória no curso.

Gostaria de agradecer o incondicional apoio que recebi do meu companheiro Danilo Rocha durante os inúmeros momentos em que pensei seriamente em desistir do curso para me dedicar a outras demandas pessoais e profissionais, tenho plena consciência de que o seu amor, carinho e atenção me fortaleceram enquanto ser humano e me motivaram a seguir com persistência. Eu sou porque nós somos!

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Helder de. **Os Estudos “Tableaux” e o idiomatismo pianístico de Sergei Rachmaninoff**. Dissertação de Mestrado em Artes. Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 1998.

CHIANTORE, Luca. **Historia de la técnica pianística**. Madrid (Espanha): Alianza Editorial, 2019.

CUNHA, Taíssa Poliakova Pacheco. **A influência dos sinos em obras para piano de messiaen, debussy e rachmaninov e as respectivas consequências performance**. Dissertação de Mestrado em Música. Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro (Portugal), 2017.

Dicionário Grove de Música: edição concisa/editado por Stanley Sadie. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994.

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena. **Rachmaninoff - Prelúdio em si menor n. 10 op.32** (vídeo). Acessado em 14 de setembro de 2024. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kf_hdxDt_1U.

GROUT, Donald; PALISCA, Claude. **História da Música Ocidental**. 6.ª edição. Lisboa (Portugal): Ed. Gradiva, 2014.

KILHAMN, Henrik (2021). **"The return"** – Rachmaninoff, Prelude in B minor, Op. 32 no. 10 – Analysis (vídeo). Acessado em 24 de agosto de 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6sXGdJ2VerU&t=1s>.

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena; MIRANDA, Jonathan Guimarães; COHEN, Marcos Jacob. *Prelúdio n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces*. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 157-185.

MATTHEW-WALKER, Robert. **Rachmaninoff**. The Illustrated Lives of the Great Composers. London (UK): Omnibus Press, 1984.

PARRAMÓN, José. **Rachmaninoff & Ravel**. Colección “Música y Músicos”. Barcelona (España): Instituto Parramón Ediciones, 1982.

RACHMANINOFF, Sergei. **13 prelúdios para piano, op. 32**. 1ª edição. Moscou (Rússia): Editora A. Gutheil, 1911. Acessado em abril de 2024. Disponível em: [https://imslp.org/wiki/13_Preludes,_Op.32_\(Rachmaninoff,_Sergei\)](https://imslp.org/wiki/13_Preludes,_Op.32_(Rachmaninoff,_Sergei)).

RACHMANINOFF, Sergei. *Essentials of Artistic Paying*. In: COOKE, James. **Great Pianists on Piano Playing**. New York (USA): Dover Publications, 1999.

TRANCHEFORT, François-René. **Guia da Música de Câmara**. Lisboa (Portugal): Ed. Gradiva, 2004.

WADE-MATTHEWS, Max; THOMPSON, Wendy. **The Encyclopedia of Music**. London (UK): Hermes House & Anness Publishing Ltd, 2011.

GONÇALVES JÚNIOR, Sérgio Sena; MIRANDA, Jonathan Guimarães; COHEN, Marcos Jacob. *Prelúdio n.10 op. 32 de Sergei Rachmaninoff: contextualização, processos de preparação, performance e suas interfaces*. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 157-185.